

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA'LIM OLUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY
ANJUMAN

**MATERIALLAR
TO'PLAMI**

10-DEKABR, 2024

@TPMI_UZ

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM OLUVCHILARNI KASBGA
YO‘NALTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi, 2024-yil 10-dekabr**

**“Raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim oluvchilarni kasbga yo‘naltirish:
muammolar, yechimlar” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallari to‘plami (2024-yil 10-dekabr)**

Mas’ul muharrir:

*Pedagogika fanlari doktori, O‘zFA haqiqiy a’zosi, akademik Ibraimov Xolboy
Ibragimovich*

Tahrir hay’ati a’zolari:

<i>X.I.Ibraimov</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, O‘zFA haqiqiy a’zosi, akademik</i>
<i>R.X.Djurayev</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, O‘zFA haqiqiy a’zosi, akademik</i>
<i>H.M.Tojiboyeva</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor</i>
<i>R.G.Safarova</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor</i>
<i>M.A.Umaraliyeva</i>	<i>Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
<i>K.A.Karimov</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, dotsent</i>
<i>M.A.Tayirova</i>	<i>TPMI katta ilmiy xodimi</i>
<i>A.Gulyamova</i>	<i>TPMI tayanch doktoranti, katta ilmiy xodim</i>
<i>Sh.Namazov</i>	<i>TPMI tayanch doktoranti, katta ilmiy xodim</i>
<i>N.Ch.Rustamov</i>	<i>TPMI tayanch doktoranti, katta ilmiy xodim</i>
<i>M.I.Xudoyberdiyev</i>	<i>TPMI tayanch doktoranti</i>
<i>A.D.Jumabayev</i>	<i>TPMI katta ilmiy xodimi</i>

**RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA BO‘LAJAK TARIX FANI
O‘QITUVCHILARINING KASBIY-IJODKORLIK QOBILIYATINI
RIVOJLANTIRISH**

Jamoldinova Odinoxon Rasulovna

*A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
pedagogika fanlari doktori, professor*

Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna

*O‘ZDSMI o‘qituvchisi, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy
instituti tadqiqotchisi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada raqamli ta’lim texnologiyalari yordamida bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Oliy ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimi sharoitida o‘quv jarayonini raqamli ta’lim texnologiyalarga asoslangan pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkil etish orqali bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarida kasbiy ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlarini asoslangan. Shuningdek, bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarini tayyorlash va kasbiy-ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ta’lim texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari ochib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *raqamli texnologiyalar, kasbiy-ijodkorlik, tarix o‘qituvchisi, didaktik imkoniyatlar, multimedia vositalari, mobil ilovalar, dasturiy mahsulotlar, virtual reallik, bulutli texnologiyalar.*

Dunyoning rivojlangan AQSH, Angliya, Yaponiya, Rossiya kabi davlatlarida ta’limga ijodiy yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodkorligini oshirish, ta’lim jarayonida ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirishning zamonaviy metodik ta’minotini yaratish, talabalarning ijodiy faoliyatini takomillashtirish masalalari dolzarb yo‘nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtayi nazardan ilg‘or xorijiy tajribalar va zamonaviy pedagogik ta’lim mazmuni asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda xalqaro ta’lim standartlari asosida bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlashning zarur shart-sharoitlarni yaratish, har bir oliy ta’lim muassasasini jahonning etakchi ilmiy-ta’lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o‘rnatishi natijasida, o‘quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarini keng joriy qilish, talabalar kasbiy bilim va ijodiy faoliyatini rivojlantirish metodikalaridan samarali foydalanish, Harakatlar strategiyasining ustuvor yo‘nalishlariga muvofiq oliy ta’lim muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirishning asosiy vazifalari belgilangan [1].

Kasbiy ijodkorlik - bu pedagogik faoliyatda zamonaviy o‘qituvchining bilim va mahoratini yaratish, yangi g‘oyalar va uslublarni qo‘llashga qodir bo‘lgan shaxsiy va kasbiy qobiliyatlarni aks ettiruvchi, doimiy yangilanib turadigan jarayondir. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun alohida ijodkorlik mashg‘ulotlari yoki masalalari emas, balki o‘quv mashg‘ulotlari jarayonida talabalarda mantiqiy operatsiyalarni tizimli shakllantirish va rivojlantirish imkonini beradigan maqsadli kreativ texnologiyalar ishlab chiqilishi zarur. Bu maqsadlarga qaratilgan pedagogik tizimni loyihalashda talabalar ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish omillari har bir metod, shakl hamda vositalarni tanlashning asosiy mezon bo‘lishi lozim. Demak, ijodkorlik o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining barcha qirralarini qamrab olar ekan, uning samarali tashkil qilinishi ta’lim jarayonining sifatini hamda tayyorlanadigan mutaxassislar kasbiy kompetentligiga erishishni ta’minlab beradi.

Bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarini tayyorlash nuqtai nazaridan kasbiy ijodkorlik – ta’limning zamonaviy talablarga mos va qiziqarli bo‘lishini ta’minlaydigan yangi g‘oyalarni yaratish, **o‘zgacha yondashuvlarni ishlab chiqish, darslarni yangicha va samarali usullar bilan o‘tkazish, hamda ta’lim mazmunini boyitishga qaratilgan tashabbuskorlik** tushuniladi. Ijod orqali o‘qituvchilar yangi bilim va texnologiyalarni o‘quv jarayoniga jalb etib, **o‘quvchilarda tarixiy tafakkur, tahlil qilish va muammolarga innovatsion yondashish ko‘nikmalarini rivojlantiradi**. Shunday qilib, ijod ta’lim jarayonida faqat bir maqsadga erishish emas, balki tarixiy voqealarga yangicha qarash, talabalarda tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirish, **yangi g‘oya va usullarni kashf qilishga imkon beradi**.

Hozirgi kunda kredit-modul tizimi sharoitida o‘quv jarayonini raqamli ta’lim texnologiyalarga asoslangan pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkil etish eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri sanaladi. Oliy ta’lim tizimida o‘qitiladigan o‘quv materiallarini zamonaviy dasturiy vositalar yordamida tayyorlash, undan foydalanib o‘qitishni tashkil etish talabalarning imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bois, oliy ta’lim muassasalarining pedagogika yo‘nalishida ta’lim olayotgan bo‘lajak o‘qituvchilarda raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish orqali kasbiy-ijodkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarbligi bilan xarakterlanadi.

Shu o‘rinda raqamli ta’lim va raqamli ta’lim muhiti tushunchalari izohiga to‘xtalsak:

raqamli texnologiyalar – bu axborotni qayta ishlash va turli vazifalarni avtomatlashtirish uchun raqamli ma’lumotlar va algoritmlardan foydalanuvchi turli texnologiyalarni o‘z ichiga oluvchi keng tushuncha. Ular ma’lumotlarni samarali tarzda yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va uzatishga imkon beradi [2].

Raqamli ta’lim texnologiyalari – bu ta’lim jarayonini kuchaytirish va raqamli ta’lim muhitini tashkil etish uchun raqamli vositalar va resurslardan foydalanishdir. Ular ta’limning qulayligi, samaradorligi va sifatini oshirishga

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM OLUVCHILARNI KASBGA
YO’NALTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi, 2024-yil 10-dekabr**

yordam beruvchi turli vositalar, dasturiy ta’minot va onlayn resurslarni o‘z ichiga oladi [3].

Raqamli ta’lim texnologiyalari - bu o‘rganish tajribasini raqamlashtirishni qo‘llab quvvatlaydigan va onlayn rejimga o‘tishni osonlashtiradigan texnologiyalar. Ta’lim texnologiyalari, ta’rifiga ko‘ra, o‘qitish, rivojlantirish va baholashni yaxshilashga yordam beradigan har qanday aloqa, axborot va texnologik vositalarni o‘z ichiga oladi. Kompyuter uskunalari (masalan, interfaol doskalar va o‘quv faoliyati uchun planshetlar), dasturiy ta’minot (strimingdan o‘yinlashtirishgacha) va ta’lim nazariyalari va amaliyotlari (jumladan, uzluksiz o‘rganish yoki nanota’lim), shuningdek, ta’lim texnologiyalaridagi yutuqlar ta’lim muhitini o‘zgartirishda davom etmoqda [4].

Raqamli texnologiyalar ta’lim sohasiga tez sur’atlar bilan kirib kelmoqda va bunday o‘zgarishlar bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. Zamonaviy tarix o‘qituvchisi faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki o‘quvchilarni qiziqtirish, ta’lim jarayonini interaktiv va qiziqarli tashkil etish kabi ko‘p qirrali vazifalarni hal qilishi kerak. Raqamli texnologiyalar esa bunday vazifalarni bajarish uchun yangi imkoniyatlarni ochadi.

Tadqiqotimiz davomida raqamli ta’lim texnologiyalarining quyidagi turlari bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarini tayyorlash va kasbiy-ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali natijalar berishini aniqladik:

Texnologiya	Tasnifi	Raqamli ta’lim vositalari	Didaktik imkoniyatlari
Multimedia texnologiyalari	Audio va video materiallar	Audiomatnlar (elektron kitoblar) Videolar (badiiy va hujjatli filmlar, ko‘rsatuvlar)	Tarixiy hodisalar va voqealarni jonli va qiziqarli tarzda taqdim etish uchun hujjatli filmlar, podkastlar va audio hikoyalarni taqdim etish mumkin.
	Interaktiv taqdimotlar	“Microsoft PowerPoint”, “Google Slides”, “Prezi”, “Keynote”, “Mentimeter”, “Socrative”, “Kahoot” Canva Genially	Bu vositalar savollar, animatsiyalar, grafiklar va ko‘plab boshqa interaktiv elementlar(o‘yinlar)qo‘shish imkoniyatini beradi. Shuningdek tarixiy davrlar, xaritalar va voqealarni tasvirlash imkoniyati mavjud..
	Animatsiya	VideoScribe Animaker Canva	Tarixiy jarayonlarni dinamik ravishda tushuntirish
	Grafikalar va infografika yaratish vositalari	Canva PosterMyWall Pictochart Vengagge	Tarixiy xaritalar, rasmlar, diagrammalar yordamida ma’lumotni vizuallashtirish

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM OLUVCHILARNI KASBGA
YO‘NALTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi, 2024-yil 10-dekabr**

		Visme	
Interfaol mashqlar va o‘yinga asoslangan texnologiyalar	O‘yinga asoslangan o‘quv platformalari	Kahoot! Quizizz! Mentimeter wordwall	O‘quv strategiyasiga o‘yin elementlarini kiritish orqali o‘quvchilar faolligini va ta’lim unumdorligini oshirish uchun mo‘ljallangan texnologiyalar.
	Interfaol mashqlar	CROSS Crosswordus Flippity "Krossvordlar fabrikasi" Edupics.com	Tarixiy ma’lumotlarni mustahkamlash, voqealarni chuqurroq o‘rganish va o‘zlashtirish jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi.
Mobil o‘qitish texnologiyalari	M-learning	Mobil ta’lim platformalari va ilovalar Interaktiv test va viktorinalar VR, AR Vaqt chiziqlari va tarixiy xaritalar Tarixiy podkastlar va audiokitoblar Mobil muzey va arxiv ilovalari hamkorlik ilovalari	Bu har qanday formatdagi ma’lumotlarni shaxsiy mobil qurilmalarga qabul qilib olish yoki taqdim etish imkoniyatidir. Mobil ilovalar va qurilmalar orqali istalgan joyda, istalgan vaqtda ta’lim olish imkonini beradi
Dasturiy mahsulot yaratuvchi texnologiyalar	AutoPlay Media Studio ISpring Hot Potatoes	Elektron ta’lim resurslari	Multimediali interaktiv o‘quv-uslubiy qo‘llanmalarni va elektron ta’lim resurslarini yaratish
Virtual texnologiyalari	Virtual reallik	Virtual ekskursiyalar	Talabalar o‘z sinflarini tark etmasdan butun dunyo bo‘ylab muzeylar, tarixiy obidalar va turli joylarga virtual sayohatlar qilishlari mumkin.
		Hamkorlik	Virtual reallik o‘quvchilarga geografik joylashuvidan qat’i nazar, real vaqt rejimida loyihalar ustida birgalikda ishlash imkoniyatini beradi.
	Virtual kengaytirilgan reallik	Interaktiv darsliklar	AR yordamida darsliklar interaktiv 3D modellar, animatsiyalar va videolar bilan boyitilishi mumkin, bu esa materialni o‘rganishni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi.
		O‘yin texnikasi	AR o‘quvchilarni rag‘batlantiradigan va o‘rganishni yanada qiziqarli va jalb qiladigan o‘yin ssenariylarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM OLUVCHILARNI KASBGA
YO‘NALTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi, 2024-yil 10-dekabr**

Intellektual ta’lim tizimlari	Sun’iy intellekt asosidagi tizimlar	ChatGPT, GPT-4, Siri, Alexa	Inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo‘lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi.
	Chatbotlar	Google Assistant History Bot	Bu foydalanuvchilar bilan muloqot qilishga mo‘ljallangan dasturlar yoki tizimlar bo‘lib, ular savollarga javob beradi yoki foydalanuvchilar bilan oddiy suhbatlar o‘tkazadi
Bulutli texnologiyalar	Google bulutli xizmatlari	Matnli hujjat Jadvallar Taqdimotlar	Ma’lumotlarni qayta ishlash va saqlash vositalaridan masofadan foydalanishni o‘z ichiga olgan yangi xizmatdir
Onlayn hamkorlik vositalari		Google Docs, Miro, Padlet	Talabalarga real vaqtda tarixiy loyihalar ustida hamkorlik qilish, hujjatlarni almashish, tengdoshlari va o‘qituvchilari bilan muloqot qilish imkonini beradi.
Baholash va qayta aloqa vositalari	Interfaol testlar va mashqlar	Google Forms, Quizizz, Kahoot	Talabalarning bilimlarini raqamli tarzda baholash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu texnologiyalar yordamida tarixiy testlar va so‘rovnomalarni yaratish, ularning natijalarini avtomatik ravishda baholash mumkin.

1-rasm. Raqamli ta’lim texnologiyalarining tasnifi

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bugungi kunda tarix fani o‘qituvchilaridan yuqori darajadagi innovatsion yondashuv asosida ijodiy fikrlash, va zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish talab etiladi. Bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning imkoniyatidan to‘g‘ri foydalanish va ta’lim jarayoniga muvaffaqiyatli joriy etish orqali talabalarni nafaqat malakali mutaxassis, balki zamonaviy talablarga javob bera oladigan ijodkor o‘qituvchilarga aylantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami – T., 2017 .– B.39.
2. Анкудимова Т.И. Современные цифровые технологии в образовании // Вестник Набережночелнинского государственного педагогического университета. 2022. - No S2 (37). - С. 85-86.
3. Божко В.Г., Калайдо Ю.Н. Цифровые технологии в начальном математическом образовании в современной школе // Педагогика и психология: теория и практика. 2021. No 3 (23). С. 20-28.
4. Sadikova F.S. Raqamli texnologiyaga asoslangan ta’lim: ta’limning yangi davri. // Inter education & global study. 2024. - №5. - B. 20–29. 25-b.

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM OLUVCHILARNI KASBGA
YO‘NALTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi, 2024-yil 10-dekabr**

81. X.Orziqulov, B.Usanov , Talabalarda umumiy pedagogika fanini o‘qitish orqali psixologik-pedagogik va kasbiy ko‘nikmalarini shakllantirish.....	544
82. M.N.Xolyigitova , Ta’lim tizimida kasb-hunarga yo‘naltirish jarayonini takomillashtirish: muammo va yechimlar.....	552
83. M.O.Fayzullayeva , O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishda ta’lim jarayonining uzviyligini ta’minlash.....	554
84. I.A.Karimova , Raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim oluvchilarni kasbga yo‘naltirish muammolari.....	558

3-SHO‘BA

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM
OLUVCHILARNI KASBGA YO‘NALTIRISHNING IJTIMOIIY-
PEDAGOGIK TA’MINOTINI RIVOJLANTIRUVCHI OMILLAR**

1. P.X.Джурраев , Активизация познавательной деятельности студентов средних профессиональных учебных заведений.....	565
2. M.M.Холмухамедов , Миллий малака тизимида мактаб ўқувчиларини касбга йўналтиришнинг хусусиятлари.....	570
3. O.T.Abdug‘aniyev , Yangi O‘zbekiston sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentligini rivojlantirish pedagogik imkoniyatlari.....	574
4. D.A.Norbutayeva , Ta’lim jarayonida bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga yo‘naltirishning pedagogik imkoniyatlari.....	577
5. N.Ch.Rustamov , Sharq mutafakkirlarining asarlarida mehnat tarbiyasiga oid qarashlar.....	581
6. E.N.Nizomxonov, S.E.Nizomxonov , Raqamli transformatsiya sharoitida informatika va axborot texnologiyalari fanidan kasb hunarga integrasiyalash orqali o‘quvchilarning axborot kompetentligini rivojlantirish imkoniyatlari.....	584
7. Z.Sh.Uchqurova , Raqamli o‘quv platformalaridan foydalanish orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kasbga yo‘naltirish.....	587
8. D.N.Mamatov, Sh.B.Bekchonova , Kiberpedagogikada raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim oluvchilarni kasbga yo‘naltirishning ijtimoiy pedagogik ta’minotini rivojlantiruvchi omillar.....	591
9. M.A.Xasanov , Innovatsion yondashuvlar asosida bo‘lajak Texnika fani o‘qituvchilarini tayyorlashda ta’lim metodlarining o‘rni va ahamiyati.....	594
10. F.U.Anarbayeva , Raqamli ta’lim transformatsiyasining imkoniyatlari.....	597
11. A.A.Sa’dullayev , Kasb tanlashda raqamli texnologiyalarning psixologik aspektlari.....	600
12. D.R.Xo‘jamberdiyev , Turizm industriyasida raqamli texnologiyalarning o‘rni.....	603
13. З.З.Яхшиева, Ш.А.Сиддикова , PISA и цифровизация образования.....	607

14. **З.З.Яхшиева, Ш.А.Сиддикова**, PISA и цифровизация: компас будущей карьеры для нового поколения.....609
15. **М.А.Давлатова, Н.О.Абдумуродова, Қ.Ғ.Қаҳҳоржонова**, Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining matematikadan uslubiy tayyorgarligini oshirishda matematik o‘yinlarning ahamiyati.....612
16. **X.D.Kuranbayeva**, Mavsumiy va oilaviy marosim folklori namunalari va ularning oilaviy kasblarni davom ettirishdagi ahamiyati.....616
17. **D.H.Ibragimova, Z.Eshtemirova**, Texnologiya darslarida mehnat an‘analarning o‘rnini tadqiq etish.....619
18. **J.To‘lanboyev**, Bo‘lajak logopedlarni kasbiy faoliyatlarida nutq o‘stirish darslarida leksik va grammatik tomonlarini rivojlantirish usullari.....622
19. **A.A.Sa‘dullayev**, Methodology for improving the software methodology of teaching programming languages and technologies.....625
20. **D.Sh.Xudoyqulova**, Pedagogik ta’limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....628
21. **Z.R.Jabbarov**, Harbiy xizmatchilarini kasbga yo‘naltirishning ijtimoiy pedagogik ta’minotini rivojlantiruvchi omillar.....631
22. **M.X.Ochilova**, Boshlang‘ich ta’limda harakatli o‘yinlardan foydalanish va uning o‘ziga xos xususiyatlari.....635
23. **M.A.Ibroximov**, Raqamli transformatsiya sharoitida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantiruvchi metodikasini takomillashtirishning omillari.....639
24. **M.A.Qodirova**, Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta’lim muassasalari talabalarining refleksivligini rivojlantiruvchi omillar.....643
25. **M.M.Murtozayeva**, O‘smir bolalarda salbiy xulqning namoyon bo‘lishi va ularni bartaraf etishning ijtimoiy-pedagogik omillari.....646
26. **D.Isoqjonova, P.E.Nuraliyeva**, Boshlang‘ich sinflarda “informatika va axborot texnologiyalar” fanini o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish.....650
27. **D.A.Kurbanova**, Boshlang‘ich ta’lim ona tili darslarida fonetik-grammatik tushunchalarni shakllantirishda ta’limiy o‘yinlardan foydalanish.....652
28. **V.S.Shukurov**, Kasbga yo‘naltirishda milliy kontent asosida raqamli platformalar yaratish texnologiyalari.....657
29. **M.R.Mo‘ydinov, D.R.Eshpulatov**, Regbida mashg‘ulotlarni zamonaviy texnologiyalar orqali optimallashtirish.....659
30. **M.I.Ermamatova**, Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar qo‘llanilishining ijobiy va salbiy jihatlari.....661
31. **G.A.Ma‘murbekova, N.Q.Akramaliyeva**, Zamonaviy ta’lim muassasalarida basketbolchi qizlarning jismoniy sifatlarini takomillashtirish....664
32. **D.M.Mamadaliyeva**, Infografik dasturlardan amaliy jarayonlarda foydalanish.....667
33. **B.G‘.Nosirov**, O‘quvchilar kasbiy tayyorgarligini baholashda pedagoglar testologik kompetentligi muhim pedagogik omil sifatida.....669

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM OLUVCHILARNI KASBGA
YO‘NALTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi, 2024-yil 10-dekabr**

34. **A.O.Badalov**, Raqamli transformatsiya: ta’limda dasturlash asoslari.....673
35. **Д.Э.Абдураимов, Ш.Х.Зиёдуллаева**, Таълим олувчиларни касбга йўналтирувчи сунъий интеллект тизимларини яратишда Data Mining технологияси ва унинг имкониятлари.....676
36. **Н.С.Муродова**, Понятие и классификация электронных ресурсов для развитие творческих способностей студентов направление технологического образования.....681
37. **G.O‘.Yuldasheva**, Kasbiy pedagogik faoliyatda refleksiv jarayonlarni o‘rganish.....683
38. **N.T.Jalilova**, Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish omillari.....686
39. **T.C.Agjanov**, Индивидуальный подход в цифровом образовании.....690
40. **T.Hazratova, N.Xamzayeva**, Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalardan foydalanib ta’lim tarbiya jarayonlarini tashkil etish.....695
41. **S.B.Xudayberdieva**, Факторы, способствующие социально-педагогической адаптации получателей образования к профессии в условиях цифровой трансформации.....699
42. **O.M.Jabborova, Sh.Z.Matupayeva**, Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining raqamli transformatsiya sharoitida tasviriy san’at ko‘nikmasini rivojlantirish.....704
43. **F.M.Ibadova**, Umumta’lim maktab o‘quvchilarining akademik yozuv kompetensiyalarini shakllantirishda ilmiy faoliyatga yo‘naltirishning zamonaviy mexanizmlari.....707
44. **A.Y.Isakov**, Raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim oluvchilarni kasbga yo‘naltirishda ishlab chiqarish amaliyotining roli.....710
45. **M.M.Комилова**, Предложения по использованию искусственного интеллекта в обучении русскому языку.....714
46. **L.A.Po‘latov**, Talabalarning intellektual salohiyatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarning ahamiyati.....718
47. **N.R.Masharipova**, Milliy qahramonlar va jadid ma’rifatparvarlarining kasb-hunar haqidagi qarashlari vositasida o‘quvchi-yoshlarni kasbga yo‘naltirishning tarbiyaviy imkoniyatlari.....720
48. **D.O‘.Abdug‘aniyeva**, O‘quvchilarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik jihatlari.....724
49. **O.Sh.Abdug‘aniyeva**, Umumta’lim maktabalari o‘quvchilarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari.....729
50. **Sh.I.Nasimova**, Raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim oluvchilarni kasbga yo‘naltirishda ijtimoiy-pedagogik ta’minotni rivojlantirish omillari.....733

51. **Z.I.Meliqo‘ziyeva**, Raqamli transformatsiya sharoitida pedagogika ta’lim yo‘nalishi talabalarini ingliz tilida kasbga yo‘naltirishning ijtimoiy pedagogik ta’minotini rivojlantiruvchi omillar.....736
52. **N.Sh.Artikova, I.S.Hakimova**, Raqamli ta’lim platformalaridan foydalanishning pedagogik asoslari..740
53. **O.D.Pozilova**, Raqamli transformatsiya sharoitida timss xalqaro baholash dasturi topshiriqlarini tez va izohli yechishda darslikdagi misol va masalalarning ahamiyati.....744
54. **D.Xabibulloev**, Ta’lim sifatini oshirishda mobil ilovalardan samarali foydalanish.....747
55. **А.Мадаминов**, Инноватсион технологиялар ва Ўзбекистон ижтимоий - иқтисодий ҳаётини эркинлаштириш.....750
56. **Sh.N.Xaydarova**, Turizm sohasini rivojlantirishning strategik darajaga ko‘tarish754
57. **A.A.Usmonov**, Ilmiy-faoliyatli yondashuv asosida talabalarning kasbiy rivojlanishi.....757
58. **X.X.Xamzayev**, Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini integrativ rivojlantirish yo‘nalishlari.....761
59. **O.R.Jamoldinova, M.S.Ziyoyeva**, Raqamli ta’lim muhitida bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy-ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish.....764
60. **D.U.Ro‘ziyev**, Raqamli transformatsiya sharoitida tinglovchilarni mustaqil o‘quv faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish.....769
61. **D.P.Yoqubaliyeva**, Uzluksiz ta’lim tizimida bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirish.....773

4-SHO‘BA

TA’LIM OLUVCHILARNI KASBGA YO‘NALTIRISH SAMARADORLIGINI TA’MINLASHDA TA’LIM MUASSASASI, MAHALLA, OILA HAMKORLIGI MASALALARI

-
1. **D.Kamoljonova**, Raqamli transformatsiya sharoitida farzand tarbiyasida badiiy asarlarning o‘rni.....777
2. **Sh.Namazov**, Uzluksiz ta’lim tizimida ta’limning sifat va samaradorligini oshirish hamda o‘quvchilarni kasb-hunar yo‘naltirishda pedagog kadrlarning vazifalari.....781
3. **M.N.Kenjaye**v, Ta’lim oluvchilarni kasbga yo‘naltirish samaradorligini ta’minlashda ta’lim muassasasi, mahalla, oila hamkorligi masalalari.788
4. **S.T.Azimova**, Bolalarni milliy an’analar ruhida tarbiyalashda otalarning o‘rni.....795